

**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ І ЗДОРОВ'Я**

**VIII науково-практична internet-конференція
з міжнародною участю**

**«МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І
ХВОРОБ ТА ЇХ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ»**

**20 жовтня 2025 р.
ХАРКІВ – Україна**

**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ І ЗДОРОВ'Я**

**VIII науково-практична internet-конференція
з міжнародною участю**

**«МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І
ХВОРОБ ТА ЇХ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ»**

**20 жовтня 2025 р.
ХАРКІВ – Україна**

**MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE
NATIONAL UNIVERSITY OF PHARMACY
DEPARTMENT OF PHYSICAL REHABILITATION AND HEALTH**

**VIIIth scientific and practical
internet-conference for the international participation**

**«MECHANISMS OF PATHOLOGICAL PROCESSES
DEVELOPMENT AND DISEASES,
THEIR PHARMACOLOGICAL CORRECTION»**

**October 20, 2025
KHARKIV – Ukraine**

УДК 615.1:616 (043.2)

Редакційна колегія: проф. Кухтенко О. С., проф. Половко Н. П., доц. Таможанська Г. В., проф. Кононенко Н. М.

Укладачі: доц. Селюкова Н. Ю.

Посвідчення № 848 Державної наукової установи «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» від 26.12.2024 р.

Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їх фармакологічна корекція : матеріали VII науково-практичної internet-конференції з міжнародною участю, м. Харків, 20 жовтня 2025 р. Х. : НФаУ, 2025, 258 с.

Збірник містить матеріали VIII науково-практичної internet-конференції з міжнародною участю «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їх фармакологічна корекція». В матеріалах конференції розглянуто сучасні проблеми медицини і фармації: молекулярні основи патології, клітинні та гуморальні механізми розвитку захворювань; роль генетичних факторів у патогенезі захворювань; механізми розвитку патологічних процесів і хвороб; вікова патофізіологія; проблемні аспекти хвороб цивілізації; клінічна патофізіологія; питання викладання патофізіології; експериментальна терапія найбільш поширених захворювань; фармакологічна корекція патологічних процесів; проблеми та перспективи створення лікарських препаратів різної спрямованості дії; інформаційні технології і автоматизація наукових досліджень з розробки лікарських засобів; створення нутрицевтичних засобів та виробів медичного призначення; маркетингові дослідження сучасного фармацевтичного ринку; нанотехнології у фармації; таргетна терапія захворювань людини; трансляційна медицина; новітні технології діагностики та лікування; біомедичні технології; вплив сучасних технологій на здоров'я людини; актуальні питання фізичної реабілітації та сучасні технології збереження здоров'я людини; ментальне здоров'я та інновації у медико-психологічній реабілітації військовослужбовців в умовах воєнного стану; глобальні проблеми громадського здоров'я.

Для широкого кола наукових і практичних працівників медицини та фармації.

UDC 615.1:616 (043.2)

Editorial board: prof. Kukhtenko O. S., prof. Polovko N. P., assoc. prof. Tamozhanska H. V., prof. Kononenko N. M.

Compilers: assoc. prof. Seliukova N. Yu.

Certificate № 848 of the State scientific organization «Ukrainian Institute of Scientific and Technical Expertise and Information» dated 26.12.2024.

Mechanisms of pathological processes development and diseases, their pharmacological correction: collected papers of to the VIIIth scientific and practical internet-conference for the international participation, Kharkiv, October 20, 2025. Kh.: NUPh, 2025, 258 p.

Collected papers includes the materials of VIIth scientific and practical internet-conference for the international participation «Mechanisms of pathological processes development and diseases, their pharmacological correction». The modern problems of pathophysiology were considered the materials of the Conference: molecular basis of pathology, cellular and humoral mechanisms of disease development; role of genetic factors in the pathogenesis of diseases; mechanisms of pathological processes and diseases development; age-related pathophysiology; problematic aspects of the diseases of civilization; clinical pathophysiology; issues of pathophysiology teaching; experimental therapy of the most common diseases; pharmacological correction of pathological processes; problems and prospects for the development of medicines with different orientation of action; information technology and automation of scientific research on drug create; development of nutraceutical drugs and products for medical purpose; marketing research of the modern pharmaceutical market; nanotechnology in pharmacy; targeted therapy of human diseases; translational medicine; the latest diagnostic and treatment technologies; biomedical technologies; impact of modern technologies on human health; current issues of physical rehabilitation and modern technologies for preserving human health; mental health and innovations in medical and psychological rehabilitation of military personnel under martial law; global public health issues.

For a wide audience of scientific and practitioners of medicine and pharmacy.

UDC 615.1:616 (043.2)

© NUPh, 2025

67	РОЛЬ ГЕНЕТИЧНИХ ФАКТОРІВ У РОЗВИТКУ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТА Личко С. О.	156
68	АКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ ЕЛАСТАЗА-ІНГІБІТОР ЕЛАСТАЗ У ЩУРІВ РІЗНОГО ВІКУ Ломако В. В., Самохіна Л. М.	158
69	ВИКОРИСТАННЯ ТА ВПЛИВ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДОРІЖКИ ДЛЯ ХОДЬБИ З МЕТОЮ ПОКРАЩЕННЯ ПРОПРІОРИЦЕРЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ З ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЮ ТРАВМОЮ Лукавий Д. Д.	160
70	ЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ У ВИКЛАДАННІ ОСНОВ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ У ЕРГОТЕРАПІЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ Луценко О. А., Шевела О. С., Чернявська К. О., Луценко Р. В.	161
71	ВПЛИВ АД'ЮВАНТНИХ АНАЛЬГЕТИКІВ НА ЗНЕБОЛЮВАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ МЕЛОКСИКАМУ У МИШЕЙ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЇ АНАЛЬГЕЗІЇ Матвеев М. С., Гладких Ф. В., Лядова Т. І., Чиж М. О., Марков О. В.	163
72	ВПЛИВ КОМБІНОВАНОГО ЗАСОБУ НА ОСНОВІ СУХОГО ЕКСТРАКТУ З КОРЕНІВ ПІВОНІЇ, L-ТРИПТОФАНУ І ГЛІЦИНУ НА ВМІСТ АДЕНІЛОВИХ НУКЛЕОТИДІВ ТА ІНТЕРМЕДІАТИВ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ В ГОЛОВНОМУ МОЗКУ ЩУРІВ ІЗ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЮ ТРАВМОЮ Мірзалієв Р. Т., Кононенко Н. М.	166
73	ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПІДГОТОВКІ ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СТОМАТОЛОГІЯ» Міщенко А. В., Акімов О. Є., Соловійова Н. В., Денисенко С. В., Назаренко С. М., Закогодна О. Е., Костенко В. О.	169
74	ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ СУЧАСНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ Міщенко В. А.	172
75	ВПЛИВ ВІКУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНГІБІТОРІВ ІМУННИХ КОНТРОЛЬНИХ ТОЧОК У ХВОРИХ НА МЕТАСТАТИЧНИЙ НЕДРІБНОКЛІТИННИЙ РАК ЛЕГЕНЬ Москаленко Ю. В.	175
76	КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ У СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ Мудренко І. Г., Песоцька А. В., Лакоза М. О., Луцик А. А., Мудренко В. Ю., Мамонтов Є. О.	177

ВПЛИВ АД'ЮВАНТНИХ АНАЛЬГЕТИКІВ НА ЗНЕБОЛЮВАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ МЕЛОКСИКАМУ У МИШЕЙ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЇ АНАЛЬГЕЗІЇ

Матвєєнко М. С.¹, Гладких Ф. В.^{1,2}, Лядова Т. І.¹, Чиж М. О.³,
Марков О. В.¹

*Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
МОН України, м. Харків, Україна;*

*ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор'єва
НАМН України», м. Харків, Україна;*

*Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України,
м. Харків, Україна*

mariia.matvieienko@karazin.ua

Вступ. Біль є ключовим клінічним проявом більшості патологічних процесів і потребує ефективного фармакологічного контролю. Мелоксикам, як представник нестероїдних протизапальних засобів, чинить виражену анальгетичну дію, однак її потенціал при гострому болю може бути недостатнім. Оптимізація знеболення шляхом поєднання мелоксикаму з ад'ювантними анальгетиками розглядається як перспективний напрям мультимодальної анальгезії.

Мета дослідження – оцінити вплив габапентину, прегабаліну, амітриптиліну гідрохлориду, кетаміну гідрохлориду та дексмедетомідину гідрохлориду на анальгетичну активність мелоксикаму в тесті «оцтових корчів» у мишей як моделі гострого вісцерального болю.

Матеріали та методи. Тест «оцтові корчі» проведено на 42 статевозрілих самцях білих нелінійних мишей масою 28–32 г, рандомізованих на 6 групи по 7 особин у кожній з урахуванням базової рухової активності. Тест «оцтових корчів» застосовували для відтворення гострого вісцерального болю, зумовленого подразненням серозних оболонок у мишей після внутрішньоочеревинного (в/о) введення 0,75% розчину оцтової кислоти у дозі 0,1 мл/10 г маси тіла (*Gawade S.P., 2012*). У тварин фіксували характерні скорочення абдомінальної мускулатури з розгинанням задніх кінцівок. Кількість корчів реєстрували одразу після введення оцтової кислоти протягом 20 хв спостереження (*Mamun-Or-Rashid M. et al, 2017*).

Для забезпечення порівнянності з клінічними умовами було проведено перерахунок середньотерапевтичних доз людини на ізоефективні для мишей за методикою *Nair A.B. et al. (2016)* із використанням прийнятих коефіцієнтів конверсії (Km): для людини – 37, для миші – 3. Отже, коефіцієнт перерахунку становив 12,3, а ізоеквівалентну дозу для мишей визначали за формулою: доза для миші (мг/кг) = доза для людини (мг/кг) × 12,3.

Отримані значення узгоджували з даними літератури щодо ефективних і безпечних доз у попередніх експериментах на мишах, що забезпечувало надійність і коректність перерахунку. Для мелоксикаму середня терапевтична доза для людини (0,1–0,2 мг/кг) відповідала 1,2–2,5 мг/кг для мишей; у досліді

використано дозу 1,9 мг/кг, яка забезпечує стабільну анальгетичну дію без токсичних проявів. Для габапентину (13–51 мг/кг у людини) еквівалентні для мишей межі становили 159,9–627,3 мг/кг; у досліді застосовано дозу 393,6 мг/кг, що відповідає середній терапевтичній ефективності. Прегабалін (2,1–8,6 мг/кг у людини) після масштабування відповідав 25,8–105,8 мг/кг для мишей; обрано дозу 65,8 мг/кг, яка демонструє оптимальне співвідношення ефективності та безпеки. Для амітриптиліну гідрохлориду (1,1–2,1 мг/кг у людини) еквівалент становив 13,5–25,8 мг/кг; у роботі використано 19,7 мг/кг, що відтворює фармакологічно активний, але безпечний рівень. Для кетаміну гідрохлориду (0,4–0,9 мг/кг у людини) еквівалентні дози для мишей становили 4,9–11,1 мг/кг; досліджувана доза 8,0 мг/кг відповідає ізоанальгетичному рівню, придатному для порівняння комбінацій. Дексметомідин гідрохлорид (0,0006–0,0011 мг/кг у людини) при масштабуванні відповідав 0,007–0,014 мг/кг для мишей, у досліді застосовано 0,01 мг/кг – дозу, що не перевищує межі безпеки і водночас забезпечує прояв фармакодинамічного ефекту. Для морфіну (0,14–0,86 мг/кг у людини) розрахована ізоеквівалентна доза для мишей становила 1,7–10,6 мг/кг; у досліді використано 6,2 мг/кг, що відповідає стандартному рівню анальгетичної активності.

Статистичну обробку даних проведено у «Microsoft Office Excel 2016» з дотриманням принципів біостатистики. За нормального розподілу міжгрупові відмінності оцінювали t-критерієм Ст'юдента, за ненормального – U-критерієм Манна-Вітні; при повторних вимірюваннях – T-критерієм Вілкоксона. Дані подано як $M \pm m$ ($M \pm SE$) або Me [LQ; UQ]; у разі потреби – з 95%ДІ.

Результати. У контрольній групі після введення оцтової кислоти середня кількість корчів становила $53,4 \pm 1,6$ (95% довірчий інтервал: 50,3–56,6), що відображає стабільність моделі. Введення мелоксикаму зменшувало прояви больової реакції до 36 [33;37] з достовірною різницею порівняно як з інтактними тваринами ($p < 0,001$; 33,3%), так і з морфіном ($p < 0,001$; 63,9%), що підтверджує очікувану ефективність препарату та створює базу для оцінки ад'ювантних комбінацій.

Поєднання мелоксикаму з габапентином зумовлювало подальше зниження кількості корчів до 26 [22;30], достовірно відрізняючись від інтактних щурів ($p < 0,001$; 51,9%) і морфіну ($p < 0,001$; 100%). Відмінність від монотерапії мелоксикамом також була значущою ($p = 0,02$; 27,8%), а додатковий критерій ($p = 0,04$; 18,8%) свідчить про посилення ефекту. Зменшення розкиду результатів у межах квантилів вказує на більшу відтворюваність реакції, що узгоджується з відомими даними про здатність габапентину пригнічувати периферичну та центральну ноцицептивну активність.

Прегабалін у поєднанні з мелоксикамом також проявляв синергічний ефект, знижуючи кількість корчів до 24 [22;30], з достовірними відмінностями порівняно з інтактними тваринами ($p < 0,001$; 55,6%) та морфіном ($p < 0,001$; 84,6%). Різниця порівняно з мелоксикамом без ад'юванта залишалася суттєвою ($p = 0,03$; 33,3%), а додатковий критерій ($p = 0,02$; 27,3%) підтверджує стійке підсилення анальгетичного ефекту.

Комбінація мелоксикаму з амітриптиліном гідрохлоридом забезпечувала найпомітніше зниження показників серед протестованих антидепресантів: 20 [18;23], з достовірними різницями порівняно з інтактними тваринами ($p < 0,001$; 63,0%) та морфіном ($p < 0,001$; 53,8%). Порівняно з мелоксикамом анальгетичний ефект був вищим ($p = 0,03$; 44,4%), додатково підтверджений значенням $p = 0,01$ (37,5%). Така комбінація забезпечує стабільне пригнічення поведінкових реакцій на больовий стимул, що може бути пов'язано з впливом амітриптиліну на серотонінергічну та норадренергічну нейромодуляцію.

Додавання кетаміну гідрохлориду до мелоксикаму також підсилювало знеболювальну дію. Кількість корчів зменшувалась до 21 [17;25], різниця залишалася статистично достовірною порівняно з інтактними тваринами ($p < 0,001$; 61,1%) і морфіном ($p < 0,001$; 61,5%). Порівняно з мелоксикамом спостерігався достовірний додатковий ефект ($p < 0,001$; 41,7%) із підтвердженням за критерієм $p = 0,03$ (32,3%). Це підкреслює доцільність використання малих доз кетаміну у складі мультимодальної анальгезії, що забезпечує посилення анальгетичного ефекту без надмірної седативної дії.

Найнижчий показник больової реакції спостерігався при комбінуванні мелоксикаму з дексмететомідином гідрохлоридом – 17 [15;19]. Виявлено достовірну різницю порівняно з морфіном ($p = 0,02$; 30,8%) і значне зниження показників порівняно з мелоксикамом ($p < 0,001$; 52,8%), хоча для додаткового критерію достовірність не підтвердилась ($p = 0,15$; 41,4%). Незважаючи на це, комбінація мелоксикаму з дексмететомідином гідрохлоридом продемонструвала найвираженіший анальгетичний ефект серед усіх протестованих варіантів, що може бути зумовлено синергією центральних α_2 -адренергічних механізмів та периферичного протизапального впливу мелоксикаму.

Порівняльний аналіз показав чітку послідовність підсилення анальгетичного ефекту відносно мелоксикаму: габапентин ($p = 0,02$; 27,8%), прегабалін ($p = 0,03$; 33,3%), кетамін гідрохлорид ($p < 0,001$; 41,7%), амітриптилін гідрохлорид ($p = 0,03$; 44,4%) і дексмететомідин гідрохлорид ($p < 0,001$; 52,8%). Така градація свідчить про поступове зростання сили знеболювального ефекту залежно від типу ад'юванта, причому найвищу ефективність демонструє дексмететомідин гідрохлорид. Додаткові критерії ($p = 0,04$; 18,8% для габапентину; $p = 0,02$; 27,3% для прегабаліну; $p = 0,01$; 37,5% для амітриптиліну; $p = 0,03$; 32,3% для кетаміну) підтверджують достовірність взаємного потенціювання.

Висновки. Мелоксикам у тесті «оцтових корчів» проявляє базову анальгетичну активність, тоді як додавання габапентину, прегабаліну, амітриптиліну гідрохлориду, кетаміну гідрохлориду та дексмететомідину гідрохлориду достовірно підвищує ефективність знеболення. Комбінації з дексмететомідином і амітриптиліном характеризуються найглибшою редукцією больових проявів і стабільністю результатів. Усі комбінації зберігають достовірні відмінності відносно інтактних тварин ($p < 0,001$), що свідчить про відтворюваність ефектів та внутрішню узгодженість моделі. Загалом спостерігається закономірне зниження медіанних значень і звуження квартильних інтервалів при переході від монотерапії до комбінованих схем, що відображає посилення і стабілізацію знеболювальної відповіді.

Ключові слова: мультимодальна анальгезія, ад'ювантні анальгетики, біль, знеболення.

Scientific publication

VIIIth scientific and practical internet-conference for the international participation

MECHANISMS OF PATHOLOGICAL PROCESSES DEVELOPMENT AND DISEASES, THEIR PHARMACOLOGICAL CORRECTION

Collected papers of VIIIth scientific and practical internet-conference for the international participation

(October 20, 2025)

Signed to print 26.10.2025. Format 60x84/16. Paper is offset. Font of Times New Roman. Risograph printing. Conventional printed sheets 5,8.
100 copies were printed. Order from 25.10.2025. The price negotiated.

Printed from make-up page in the print-house of FOP Zanochkin D.L.

16 George Tarasenko str., Kharkiv, Ukraine, tel. (057) 757-93-82